

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСТУПА ОТ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ

Т.О. Жўраев

доц: Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства» Национальный исследовательский университет
Бухарский институт управления природных ресурсов,
ул. Газли шох, 32, Бухара, Узбекистан, 105009
[✉ jurayev1964@mail.ru](mailto:jurayev1964@mail.ru)

Аннотация. В работе рассматривается реакция цилиндрического слоя, находящегося в вязкоупругой среде, при воздействии поперечной (продольной) сейсмической волны. Установлено, что максимальное динамическое напряжение 10-15% выше статического, а волновые числа, при которых достигается максимальное значение, лежат в пределах между 0.25- 0,75.

ключевые слова: сферическая оболочка, сферические защитные купола, колебание, кубическое уравнение

ВВЕДЕНИЕ

При расчете сооружений решение дифференциальных уравнений движения на ЭВМ сеточным методом сводится к решению систем алгебраических уравнений. Дискретизация на основе метода сеток оказалась эффективным средством численного решения прикладных задач. С применением численных методов наиболее эффективно решены задачи для конструкций сложной формы в работах [1, 2]. В работах [3, 4,] для решения двумерных плоских динамических задач теории упругости используется метод конечных элементов в перемещениях. Для аппроксимации дифференциальных операторов по пространственным координатам применяется метод Бубнова - Галеркина. Применяются четырехугольные конечные элементы в полярной системе координат. Перемещения внутри конечного элемента изменяются по билинейному закону. Для обеспечения устойчивости конечно-элементной схемы вводится искусственная вязкость по напряжениям.

МЕТОДЫ

Предполагаем, что гармоническая волна плоская и что фронт волны параллелен оси цилиндрического слоя (рис.1). Основные уравнения теории вязкоупругости для этой задачи о плоской деформаций сводятся к следующему уравнению.

$$\Delta\varphi - \int_{-\infty}^t [R_\lambda(t - \tau) + 2R_\mu(t - \tau)] \Delta\varphi d\tau = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2},$$
$$\Delta\vec{\psi} - \int_{-\infty}^t R_\mu(t - \tau) \Delta\vec{\psi} d\tau = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \vec{\psi}}{\partial t^2} \quad (1)$$

где $a^2 = (\lambda_0 + 2\mu_0)/\rho$, $b^2 = \mu_0/\rho$; φ и ψ – потенциалы перемещений. $R_\mu(t - \tau)$ и $R_\lambda(t - \tau)$ – ядро релаксации; ν - коэффициент Пуассона, которого считаем нерелаксирующей величиной [5,6]. Падающая плоская волна рассматривается распространяющейся в положительном

направлении оси x и представляется следующим образом:

$$\begin{cases} \varphi^{(i)} = \varphi_0 e^{i(\alpha x - \omega t)}, \varphi^{(i)} = 0 - \text{при воздействии продольных волн} \\ \psi^{(i)} = \psi_0 e^{i(\beta x - \omega t)}, \psi^{(i)} = 0 - \text{при воздействии волн сдвига} \end{cases} \quad (2)$$

φ_0 и ψ_0 – величины амплитуды; ω – круговая частота; α и β – волновые числа, которые должны быть комплексными числами $\alpha = \alpha_R + i\alpha_I$; $\beta = \beta_R + i\beta_I$, $\alpha_I < 0$ и $\beta_I < 0$ обозначают коэффициенты затухания; α_R и β_R обозначают волновое число продольных волн и волн сдвига соответственно. Решение уравнения (1) можно искать в виде:

$$\varphi(r, \theta, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k(r, \theta) e^{i\omega t}; \quad \psi(r, \theta, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \psi_k(r, \theta) e^{i\omega t}, \quad (3)$$

где $\varphi_k(r, \theta)$ и $\psi_k(r, \theta)$ – действительные функции, удовлетворяющие уравнениям

$$\Delta \Phi_k + \frac{\alpha_k}{1 - L_k} \Phi_k = 0; \quad \Delta \psi_k + \frac{\beta_k}{1 - M_k} \psi_k = 0; \quad (4)$$

$$\text{где } L_k = \int_0^{\infty} [R_\lambda(\xi) + 2R_\mu(\xi)] \exp(-i\omega\xi) d\xi, \quad M_k = \int_0^{\infty} R_\mu(\xi) \exp(-i\omega\xi) d\xi.$$

Для описания вязкоупругих свойств материала использована теория Больцмана – Вольтера с ядром релаксации Ржаницына - Колтунова в виде $R(t) = Ae^{-\beta t} t^{\alpha-1}$. При этом синус Γ^s и косинус Γ^c образцы Фурье ядро релаксации $R(t)$ выражается через $\Gamma(\alpha)$ - Гамма функция

$$\Gamma^s = \frac{A\Gamma(\alpha)}{(\omega^2 + \beta^2)^{\alpha/2}} \text{Sin}(\alpha \arctg \frac{\omega}{\beta}), \quad \Gamma^c = \frac{A\Gamma(\alpha)}{(\omega^2 + \beta^2)^{\alpha/2}} \text{Cos}(\alpha \arctg \frac{\omega}{\beta})$$

Решение уравнения (4) выражается через функции Ханкеля 1-го и 2-го рода n -го порядка:

$$\begin{aligned} \varphi &= \sum_{n=0}^{\infty} [A_n H_n^{(1)}(\alpha^* r) + A_n' H_n^{(2)}(\alpha^* r)] \cos n\theta e^{-i\omega t} \\ \psi &= \sum_{n=0}^{\infty} [B_n H_n^{(1)}(\beta^* r) + B_n' H_n^{(2)}(\beta^* r)] \sin n\theta e^{-i\omega t} \end{aligned}, \quad \alpha_{k\text{л}}^{*2} = \frac{\alpha_{k\text{л}}}{1 - L_k}; \quad \beta_k^{*2} = \frac{\beta_k}{1 - M_k}, \quad (5)$$

где A_n, A_n', B_n, B_n' – коэффициенты разложения, которые определяются соответствующими граничными условиями; $H_n^{(1)}(\alpha^* r)$ и $H_n^{(2)}(\alpha^* r)$ – соответственно функция Ханкеля 1-го и 2-го рода n -го порядка $H_n^{(2)}(\alpha^* r) = I_n(\alpha^* r) - iN_n(\alpha^* r)$. Решение (5) удовлетворяет в бесконечности $r \rightarrow \infty$ условию излучения Зоммерфельда [7]:

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow \infty} \varphi &= 0, & \lim_{r \rightarrow \infty} (\sqrt{r})^\kappa \left(\frac{\partial \varphi}{\partial r} + i\alpha \varphi \right) &= 0 \\ \lim_{r \rightarrow \infty} \psi &= 0, & \lim_{r \rightarrow \infty} (\sqrt{r})^\kappa \left(\frac{\partial \psi}{\partial r} + i\beta \psi \right) &= 0 \end{aligned}$$

Для этого должно быть $A_n' = B_n' = 0$. Решение уравнения (5)

представляется в виде:

$$\varphi^{(r)} = \sum_{n=0}^{\infty} A_n H_n^{(1)}(\alpha^* r) \cos n \theta e^{-i \omega t}; \quad (6)$$

$$\psi^{(r)} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n H_n^{(1)}(\beta^* r) \sin(n \theta) e^{-i \omega t}.$$

Рис.1: Расчетная схема цилиндрического подкрепленного отверстия находящегося в вязкоупругой среде.

Полный потенциал можно определить путем наложения потенциалов падающих и отраженных волн. Таким образом, потенциалы смещений будут [7,8]:

$$\varphi = \varphi^{(i)} + \varphi^{(k)}, \varphi^{(p)} = \varphi(r, \theta, t), \psi = \psi^{(i)} + \psi^{(k)}, \psi^{(p)} = \psi(r, \theta, t) \quad (7)$$

Отсюда следует, что напряжения, и смещения легко могут быть выражены через потенциалы смещений

$$u_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}; \quad u_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} - \frac{\partial \psi}{\partial r},$$

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u_r}{\partial r}; \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + \frac{u_r}{r}; \quad \varepsilon_{r\theta} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \right),$$

$$\sigma_{rr} = \tilde{\lambda} \nabla^2 \varphi + 2\tilde{\mu} \left[\frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) \right];$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \tilde{\lambda} \nabla^2 \varphi + 2\tilde{\mu} \left[\frac{1}{r} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} \right) + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial r \partial \theta} \right) \right]; \quad (8)$$

$$\sigma_{zz} = \tilde{\lambda} \nabla^2 \varphi; \quad \sigma_{r\theta} = 2\tilde{\mu} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta \partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right),$$

$$\text{где } \{(\tilde{\lambda}, \tilde{\mu}) f(t)\} = (\lambda_0, \mu_0) \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{\lambda, \mu}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right]$$

$f(t)$ – некоторая функция; u_r – радиальное смещение; u_θ – тангенциальное смещение; ε_{rr} , $\varepsilon_{\theta\theta}$, $\varepsilon_{r\theta}$ – элементы тензора деформации; σ_{rr} , $\sigma_{r\theta}$, $\sigma_{\theta\theta}$, σ_{zz} – элементы тензора напряжений. Как упоминалось выше, коэффициенты A_n и B_n определяются из соответствующих граничных условий.

Граничные условия при $r = a$, a – радиус цилиндрической поверхности разрыва будут: $\sigma_{rr} = 0$; $\sigma_{r\theta} = 0$.

Коэффициенты A_n и B_n определяются из соответствующих граничных условий для каждого значения n . Таким образом, концентрации напряжений в потоке при воздействии волны сдвига (2) принимает следующее значение [9,10]:

$$\sigma_{\theta\theta}^* = -\frac{8}{\pi} \left(1 - \frac{1}{K_*^2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} i^{n+1} \frac{n(n^2 - 1 - \frac{\Omega_2}{2}) H_n(\Omega_1)}{\delta_n} \text{Sinn } \theta;$$

$$\delta_n = \Omega_2^2 (n^2 + n - \frac{\Omega_2^2}{4}) H_n(\Omega_1) H_n(\Omega_2) + \Omega_1 \Omega_2 (n^2 - 1) * H_{n-1}(\Omega_1) H_{n-1}(\Omega_2) + (n^2 - n^2 - \frac{\Omega_2^2}{2}) [\Omega_2 H_n(\Omega_1) H_{n-1}(\Omega_2) + \Omega_1 H_{n-1}(\Omega_1) H_n(\Omega_2)];$$

$$\Omega_1 = \alpha_1 a; \quad \Omega_2 = \beta_1 a; \quad K_*^2 = \frac{\beta_*^2}{\alpha_*^2} = \frac{C_{\alpha_*}''}{C_{\beta_*}^2} = \frac{2(1-\nu)\Gamma_1^*}{(1-2\nu)\Gamma_2^*} \quad (9)$$

Γ_1^* и Γ_2^* - описывают вязкоупругие свойства материала.

В случае упругого цилиндрического тела в вязкоупругой среде на границе $r = a$ ставятся условия жесткого контакта, при которых на границе выполняется непрерывность напряжений и смещений:

$$\sigma_{rr1} = \sigma_{rr2}; \sigma_{r\theta1} = \sigma_{r\theta2}; \quad u_{r1} = u_{r2}; \quad u_{r\theta1} = u_{r\theta2}; \quad (10)$$

где, σ_{rr1} , $\sigma_{r\theta1}$ - напряжения в вязкоупругой окружающей среде; σ_{rr2} и $\sigma_{r\theta2}$ - напряжения вязкоупругого включения; u_{r1} , $u_{r\theta1}$ - радиальное и тангенциальное смещения окружающей среды; u_{r2} , $u_{r\theta2}$ - радиальное и тангенциальное смещения упругого включения. Если на границе контакта отсутствует трение, то $\sigma_{rr1} = \sigma_{rr2}$; $\sigma_{r\theta1} = \sigma_{r\theta2} = 0$; $u_{r1} = u_{r2}$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определение напряжений при $r = a$. Вблизи цилиндрической полости контурные напряжения $\sigma_{\theta\theta}$ при $r = a$ выражают концентрацию напряжений. Контурное напряжение при воздействии продольной гармонической волны имеет вид:

$$\sigma_{\theta\theta}^* = \left\{ (\bar{\alpha}a) H_{n-1}(\bar{\alpha}a) \left[(n^2 - 1) \bar{\beta}a H_{n-1}(\bar{\beta}a) - (n^3 - n + \frac{1}{2} \bar{\beta}^{-2} a^2) H_n(\bar{\beta}a) \right] - H_n^{(1)}(\bar{\alpha}a) \left[(n^3 - n + \frac{1}{2} \bar{\beta}^{-2} a^2) \bar{\beta}a H_{n-1}(\bar{\beta}a) - n^2 + n - \frac{1}{4} \bar{\beta}^2 a^2 \right] \right\} \quad (11)$$

Концентрация напряжений при воздействии волны сдвига (или

поперечных волн) имеет следующий вид:

$$\sigma_{\theta\theta}^* = \frac{\sigma_{\theta\theta}}{\sigma_0} \Big|_{r=a} = \frac{y}{\pi} \left(1 - \frac{1}{\chi^2}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n i^{n+1} S_n^* \cos n\theta e^{i\omega t}$$

где

$$S_n^* = \left\{ (n^2 - 1)\bar{\beta}aH_{n-1}(\bar{\beta}a) - (n^3 - n + \frac{1}{2}\bar{\beta}^{-2}a^2)H_n(\bar{\beta}a) \right\}.$$

$$\sigma_{\theta\theta}^* = -\frac{8}{\pi} \left(1 - \frac{1}{\chi^2}\right) \sum_{n=0}^{\infty} i^{n+1} \frac{n(n^2 - 1 - \frac{\bar{\beta}^2 a^2}{2})H_n^1(\bar{\alpha}a)}{\Delta_n} \sin n\theta e^{-i\omega t};$$

$$\Delta_n = \bar{\beta}^2 a^2 (n^2 + n - \frac{\bar{\beta}^2 a^2}{2})H_n^1(\bar{\alpha}a)H_n^{(1)}(\bar{\beta}a) + \bar{\alpha}\bar{\beta}a^2(n^2 - 1)H_{n-1}(\bar{\beta}a) +$$

$$+ (n - n^2 - \frac{\bar{\beta}^2 a^2}{2})[\bar{\beta}\alpha H_n(\bar{\alpha}a)H_{n-1}(\bar{\beta}a) + \bar{\alpha}aH_{n-1}(\bar{\alpha}a)H_n(\bar{\beta}a)].$$

(12)

Напряжение на границе жесткого включения при воздействии волны сдвига ($r = a$) в безразмерном виде имеет вид:

$$\sigma_{rr}^* = \frac{4}{\pi} \left\{ -\frac{(1 - \eta)H_1^{(1)}(\bar{\alpha}a)}{\delta_1} \sin(\theta) + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^{n+1}H_n(\bar{\alpha}a)}{\Delta_n} \sin(n\theta) \right\} e^{-i\omega t}$$

$$\sigma_{r\theta}^* = \frac{2}{\pi} \left\{ -\frac{i\bar{\beta}a^2}{\bar{\beta}^3 a^3 H_1^{(1)}(\bar{\beta}a) + 8\eta \left(\frac{\bar{\beta}^2 a^2}{2} H_0^{(1)}(\bar{\beta}a) - \bar{\beta}aH_1(\bar{\beta}a) \right)} - \right.$$

$$\left. -\frac{2}{\delta_1} [(1 + \eta)H_1(\bar{\alpha}a) - \bar{\alpha}aH_0(\bar{\alpha}a)\cos\theta] - \right.$$

$$\left. -2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^{n+1} \left[-nH_n^{(1)}(\bar{\alpha}a) + (\bar{\alpha}a)H_{n-1}(\bar{\alpha}a) \right]}{\Delta_n} \cos n\theta \right\} e^{i\omega t}$$

$$\delta_1 = -4\eta H_1^{(1)}(\bar{\alpha}a)H_1(\bar{\beta}a) + (1 + \eta)\bar{\alpha}aH_0(\bar{\alpha}a) + H_0(\bar{\beta}a),$$

$$\Delta_n = n\bar{\alpha}aH_{n-1}(\bar{\alpha}a)H_{n1}(\bar{\beta}a) + n(\bar{\beta}a)H_{n-1}(\bar{\beta}a)H_n(\bar{\alpha}a) -$$

$$- \alpha\bar{\beta}a^2 H_{n-1}^{(1)}(\bar{\alpha}a)H_{n-1}^{(1)}(\bar{\beta}a). \tag{13}$$

Здесь $\eta = \rho/\rho_1$ представляет собой отношение плотности окружающей среды на плотность включения. При воздействии продольных волн в жестком включении компоненты тензора напряжений σ_{rr}^* и $\sigma_{r\theta}^*$ принимают вид:

$$\begin{aligned} \sigma_{rr}^* &= -\frac{2}{\pi} \{i[(\bar{\alpha})H_1^{(1)}(\bar{\alpha}a)]^{-1} \\ &- 2 \left[(1+\eta)H_1^{(1)}(1-\eta)H_1^{(1)}(\bar{\beta}a) - \frac{\bar{\beta}aH_0(\bar{\beta}a)}{\Delta_1} \right] \cos(\theta) \} \\ &+ +2 \sum_{n=2}^{\infty} i^{n+1} \left[-\frac{\bar{\beta}aH_0(\bar{\beta}a)}{\Delta_{r1}} \right] \cos n\theta \} e^{-i\omega t}; \\ \sigma_{r\theta}^* &= \left(-\frac{2}{\pi}\right) \left\{ 2(1-\eta) - H_1^{(1)}(\bar{\beta} \sin \theta / \Delta_1 \right. \\ &+ 2 \sum_{n=2}^{\infty} i^{n-1} \left[\frac{nH_n^{(1)}(\bar{\beta} a)}{\Delta_n} \right] \sin \theta \} e^{-i\omega t} \\ \sigma_{\theta\theta}^* &= \left(1 - \frac{1}{\chi^2}\right) \sigma_{rr}^*; \bar{\chi}^2 = \frac{\bar{c}_\alpha^2}{\bar{c}_\beta^2}. \end{aligned} \quad (14)$$

Компоненты тензора напряжений σ_{rr}^* и $\sigma_{\theta\theta}^*$ упругого цилиндрического включения при $r = a$ в условиях воздействия продольных волн принимают следующий вид:

$$\begin{aligned} \sigma_{rr}^* &= -\frac{\eta}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\epsilon_n i^{n+1} I_n(\bar{\alpha}_2 a) \bar{\beta}_1^2 a^2}{\Delta_n} \\ &\times \left\{ \beta_1 a H_{n-1}^{(1)}(\bar{\beta}_1 a) - \left(n^2 + n - \frac{\bar{\beta}_1^2 a^2}{2}\right) H_n^{(1)}(\bar{\beta}_1 a) \right\} \cos n\theta e^{-i\omega t}; \\ \sigma_{r\theta}^* &= -\frac{\eta}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\epsilon_n i^{n+1}}{\Delta_n} \left\{ \left[\left(\frac{1}{\bar{\chi}^2} - 1\right) \left(\frac{n\bar{\beta}_1^2 a^2}{2} (n-1) - n^2(n^2-1) - \eta \frac{\bar{\beta}_1^4 a^4}{4}\right) + \right. \right. \\ &\left. \left. + \frac{\bar{\beta}_1^2 a^2}{4} \eta(n(n+1) - \frac{1}{2} \bar{\beta}_1^2 a^2) \right] \right\} * \\ &* I_n(\alpha_2 a) + \left(\frac{1}{\chi^2} - 1\right) \left(n^3 - n + \frac{1}{2} \bar{\beta}_1^2 a^2\right) (\alpha_2 a) I_{n-1}(\alpha_2 a) H_n^{(1)}(\bar{\beta}_1 a) + \\ &+ \left(\frac{1}{\chi^2} - 1\right) (1 - n^2) (\alpha_2 \bar{\beta} a^2) I_{n-1}(\alpha_2 a) H_{n-1}(\bar{\beta}_1 a) \} \cos n\theta e^{-i\omega t}, \\ &\text{где } \eta = \rho_2 / \rho_1 \quad \bar{\chi}^2 = \frac{\bar{\beta}_1^2}{\bar{\alpha}_1^2}. \end{aligned}$$

Функции Бесселя и Ханкеля действительного аргумента табулированы также, как тригонометрические функции логарифма и являются известными функциями своего аргумента. Поскольку это действительные функции, они описывают установившиеся волны, на самом деле, установившаяся цилиндрическая волна представляет собой суперпозицию двух бегущих волн: одна расходится с осью цилиндра, а другая сходится с ней. Так как при $r = 0$ фазы этих двух волн

противоположны, они погашают друг друга, и поэтому амплитуда установившейся волны остается конечной при $r = 0$ [11,12,13]. Это утверждение используется при решении задачи распространения волн в вязкоупругих средах. Цилиндрической волне $I_0(kr)$ соответствует плоская установившаяся волна $\cos(kx - \pi/4)$, амплитуды последовательных максимумов вследствие распределения энергии на все большие цилиндрические поверхности не постоянны, а уменьшаются с расстоянием. Цилиндрическая волна $N_0(kr)$ асимптотически соответствует плоской волне $\sin(kx - \pi/4)$. На оси цилиндра ($r = 0$) $grad(u)$ падающей и отраженной волны одинаковы, а амплитуда отраженной волны становится бесконечно большой в противоположность случаю плоской волны; поэтому функция N_0 на оси цилиндра ($r = 0$) имеет полюс, т.е. представляет собой источник [14,15]

Рис.2.: Распределение $|\sigma_{\theta\theta}|$ при различных значениях βa при воздействии волн сдвига.

1) $A = 0.01; \beta = 0.05; \alpha = 0.1; A = 0.05; \beta = 0.1; \alpha = 0.1$ и для безразмерных волновых чисел в интервале $0.01 \leq \alpha * a \leq 3.0$

Результаты расчетов распределения $|\sigma_{\theta\theta}^*|$ при различных значениях волновых чисел приведены на рис.2. Следует заметить, что при $\beta^* a = 0,1$ и $\beta^* a = 1,5$ распределение напряжений почти такое же, как в статическом случае, в то время как при более высоких волновых числах распределение напряжений значительно отличается от статического случая. Максимальное динамическое напряжение на 10-15% выше статического, а волновые числа, при которых достигается максимального значения, лежат в пределах между 0.25- 0,75.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Максимальное статическое давление грунта (σ_{max}) на трубы, уложенные в несколько ниток на расстоянии в свету $d = 3,0D$ друг от друга, меньше, чем на одиночную трубу в среднем на 10% для крайней

трубы и на 20% для средней. При этом величина (σ_{max}) возрастает с ростом параметра d , имея минимум при $d = 0$ (трубы, уложенные вплотную) и максимум при $d = 3,0D$, совпадающий с соответствующим значением для одиночной трубы.

2. Давление (σ_{max}) убывает с ростом коэффициента Пуассона ν грунта. Наибольшее значение величины σ_{max} соответствует опиранию на фундамент, наименьшее - на спрофилированное основание с большим углом охвата. Давление σ_{max} на крайнюю трубу и на среднюю трубу практически не зависит от числа ниток.

3. Разработана методика экспериментального определения скорости распространения, возврата и затухания взрывных волн в водонасыщенном грунте в сейсмографических экспериментах, проводимых в натуральных условиях. Разработана методика исследования разрушения защитных сооружений под действием взрывных волн.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дускараев А.Н., Жўраев Т.О., У.Х.Умидова. Экспериментальные методы исследования распространения волн в полупространстве. "Suv va yer resurslari" ISSN 2181-0591 4(11). – 2021. – Вухоро. 36 – 40 б.
2. Сафаров И.И., Жўраев Т.О., У. Ядгаров., З.Ф. Жумаев. Об установившихся колебаниях трехслойных цилиндрических тел. Узбекистон журнали «Механика муаммолари». – № 1. –2000. – ФАН. 31 – 34 б.
3. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
4. Жўраев Т.О., Курбонов.А.М. On The Construction With Base Under Dynamic. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 3159-00-40 Vol. 2 Issue 6, June. – 2015. – С. 1287 – 1288.
5. Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U. K. (2022). Impact of Seismic Waves on Structures in a Deformable Medium. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 53-56.
6. Safarov, I., Teshayev, M., Marasulov, A., Jurayev, T., & Raxmonov, B. (2021). Vibrations of Cylindrical Shell Structures Filled With Layered Viscoelastic Material. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01027). EDP Sciences.
7. Akhmedov, M. S., Juraev, T. O., & Kulmuratov, N. R. (2021). on the action of a moving pressure wave on a viscoelastic cylindrical shell interacting with an ideal liquid. *Theoretical & Applied Science*, (5), 213-218.
8. Duskarayev, N., Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U. X. (2022). Dynamic Stresses Near the Working Surface from A Plane Wave. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 125-132.
9. Mirsaidov M.M., Troyanovsky I.E. Dynamics of heterogeneous systems. – Tashkent: Fan. - 1990. - 106 p.
10. Safarov I.I. Oscillations and waves in dissipative heterogeneous media and structures – Toshkent. Fan. 1992 - 250 s.
11. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON

- SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
12. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
13. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
14. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
15. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
16. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
17. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
18. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
19. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
20. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.